

Müzelerde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları ile Kilimlerin Dijital Sunumu¹

The Digital Presentation of Kilims in Museums through Augmented Reality Applications

ÖZET

Müzeler, kültürel mirasın korunması, sergilenmesi ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli işlevler üstlenen kurumlardır. Ancak özellikle etnografik eserler ve tekstil ürünleri, sergileme alanlarının yetersizliği nedeniyle çoğu zaman depo koşullarında saklanmakta ve ziyaretçilerle buluşturulamamaktadır. Bu çalışmada, Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi deposunda yer alan kilim dokumalarının dijital ortamda sergilenmesine yönelik artırılmış gerçeklik (AR) uygulaması incelenmiştir. Araştırma kapsamında, müze envanterinde yer alan seçili kilimler fotoğflanarak AR ortamına aktarılmış; dokumaların, tekniği, malzemesi, ölçüleri, dönemi ve müzeye geliş şekli gibi envanter bilgilerine dijital erişim sağlanmıştır. Mobil cihazlar üzerinden kolaylıkla kullanılabilen bu uygulama, ziyaretçilere mekândan bağımsız olarak eserleri deneyimleme olanağı sunmaktadır. Çalışma hem müze ziyaretçileri hem de araştırmacılar için erişilebilirliği artırırken, aynı zamanda kilimlerin dijital ortamda belgelenecek korunmasına da katkı sağlamaktadır. Sonuç olarak, geleneksel sergileme yöntemlerine ek olarak artırılmış gerçeklik teknolojisinin, etnografik eserlerin görünürlük ve erişilebilirlik sorunlarına yenilikçi bir çözüm sunduğu ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Müze, Kilim, Sergileme Yöntemleri, Artırılmış Gerçeklik, Dijital Kültürel Miras

ABSTRACT

Museums play a vital role in preserving, exhibiting, and passing down cultural heritage to future generations. However, ethnographic artifacts and textile products are often stored in storage conditions due to limited exhibition space, restricting access for visitors and researchers. This study explores an augmented reality (AR) application designed to digitally showcase kilim textiles stored at the Kocaeli Archaeology and Ethnography Museum. Selected kilims from the museum's collection were photographed and integrated into the AR environment, providing detailed inventory information such as type, technique, material, dimensions, period, and acquisition history. The app, accessible via mobile devices, enables visitors to experience the artifacts regardless of their physical location. This method not only improves accessibility for visitors and researchers but also aids in the digital documentation and preservation of the kilims. The results show that augmented reality offers an innovative way to overcome visibility and accessibility challenges in displaying ethnographic textiles, complementing traditional exhibit methods.

Keywords: Museum, Rug, Exhibition Methods, Augmented Reality, Digital Cultural Heritage

1. GİRİŞ

Müzeler, toplumların kültürel mirasını koruyan, araştıran ve gelecek nesillere aktaran önemli kurumlardır. Tarihsel süreçte yalnızca eserlerin sergilendiği mekânlar olarak görülse de günümüzde eğitim, araştırma ve toplumsal etkileşim işlevlerini de üstlenen dinamik kurumlara dönüşmüşlerdir. Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) müzeyi, “toplumun ve gelişiminin hizmetinde, halka açık, kâr amacı gütmeyen, somut ve somut olmayan kültürel mirası araştıran, toplayan, koruyan, yorumlayan ve sergileyen kurum” olarak tanımlamaktadır (<http://www.icom.org>; Bulduk, 2018:162; Erol, 2019:5). Bu tanım, müzelerin bir sadece sergileme alanı olarak değil, kültürel kimliğin yeniden üretildiği ve bilgi aktarımının gerçekleştiği merkezler olduğunu göstermektedir.

Müzeler, içeriklerine ve işlevlerine göre arkeoloji, etnografya, sanat, tarih, bilim, çocuk, açık hava ve özel müzeler gibi farklı türlere ayrılmaktadır. Özellikle etnografya müzeleri, toplumların günlük yaşam pratiklerini, el sanatlarını ve geleneksel üretim biçimlerini sergileyerek kültürel sürekliliğin korunmasında önemli bir rol üstlenir (Irmak, 2013:7; Buyurgan ve Şener, 2023:47-47). Bu bağlamda kilim, halı ve

¹Bu makale, Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Programı Kapsamında Doç. Dr. Mustafa Genç danışmanlığında hazırlanan “Türkiye’de Etnografya Müzelerinde Kilimlerin Depolama, Sergileme Tekniklerinin İncelenmesi ve Uygulamalar” başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.

benzeri dokuma ürünler yalnızca işlevsel eşyalar değil; estetik değer taşıyan, sembolik anlamlar barındıran ve kültürel kimliğin bir yansıması olan eserlerdir.

Kilimlerin müzelerde sergilenmesinde farklı yöntemler kullanılmaktadır. Geleneksel yöntemlerde kilimler, duvarlara asılarak veya vitrinlerde sergilenerek ziyaretçilere sunulmaktadır. Ancak bu yöntemler, özellikle depolarda bulunan eserlerin tamamının sergilenmesine imkân tanımamakta ve zamanla eserlerin ışık, nem ve temas gibi çevresel faktörlerden zarar görmesine yol açabilmektedir (Erbay, 2011:89). Günümüzde ise teknolojinin gelişmesiyle birlikte sanal sergiler, dijital arşivleme ve artırılmış gerçeklik (AR) gibi yenilikçi yöntemler öne çıkmaktadır. Bu yöntemler sayesinde kilimlerin hem fiziksel olarak korunmasının yanında daha geniş kitlelere ulaştırılması mümkün hale gelmektedir.

2. ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK VE UYGULAMALARI

Artırılmış gerçeklik, gerçekteki görüntüyü sanal olarak üretilen görsel, ses vb gibi nesnelerin eş zamanlı veya üst üste getirilerek birleştirilmesi sonucu fiziksel gerçekliğin artırılmasıdır. Fiziksel dünya ile dijital ortamda oluşturulan bilginin aynı anda birleştirilerek aynı kadrada görüntülenen teknolojidir (Bayrak Uluğ, 2020;54; Taşkiran vd., 2015;570). Gerçek ve sanalın birleştirilmesini sağlanması ve 3 boyutlu nesnelere içerme belirgin özelliklerindedir.

Cep telefonları, tablet, bilgisayar, gözlük (Microsoft Hololens, Google Glass, vb.) kullanımı, artırılmış gerçeklik uygulamasını sanal olarak oluşturulan nesnelere fiziksel gerçek ile bağlantısı sunulmaktadır (Bayrak Uluğ, 2020;55). Uygulama için, işaretçi (marker), yazılım ve donanım olmak üzere üç temel durumdan oluşmaktadır. Sanal ve gerçek ortamı bir araya getiren işaretçi, gerçekliği kullanıcıya ulaştırmadan önce kullanılan ara yüzlere yazılım, kullanıcının artırılmış gerçekliğin kullanılmasını sağlayan telefon, gözlük, bilgisayar gibi araçlara çevre ile entegre olmayı amaçlayan bir sistemdir (Bayrak Uluğ, 2020;57; Barak, 2022; 1242).

Artırılmış gerçeklik uygulamalarında sensör, işlemci ve gösterici gibi donanımsal alt yapıya sahip olan mobil cihazlarda kullanılması tercih edilmektedir. Mobil cihazlarda kullanılabilir olması artırılmış gerçeklik uygulamalarını daha cazip ve keşfedilmesini hızlandırmaktadır (Bayrak Uluğ, 2020;60).

Müzelerde bilgi sağlanmasına katkı sağlayabilen mobil cihazlar ve internet kullanımı, ziyaretçilerin öğrenme deneyimlerini geliştirebilmektedir. Eserlerin sunumları konusunda artırılmış gerçeklik uygulaması ile sergi deneyiminin gözlemlene ve yorumlayarak yenilikçi potansiyele sahip olabilmektedir.

Birçok alanda kullanılan artırılmış gerçeklik uygulamasının müzelerde kullanılması, güncel bir sergileme yönteminin yanında eserlerin kayıt altına alınmasında önemli bir husustur. Müzelerde ziyaretçilerin genellikle mobil üzerinden gerçekleştirilen artırılmış gerçeklik uygulaması bilgiyi sağlamanın yanında bir araç olarak faydalanılmaktadır.

19. yy müze koleksiyonlarının vitrin içinde veya asılarak sergilene durağan sergiler, 20. yy. başlarından itibaren çeşitli bilgi ve iletişim teknolojileri ile bilgi panoları, grafikler gibi daha ziyaretçilerin ilgi ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik etkili olmuştur. Bu teknoloji ile iletişim, eğitim gibi amaçlarla dijitalleşme ile teknolojinin içeriğin çeşitlendirmesine, sesli rehber, video gösterilerine imkan sağlamıştır (Bayrak Uluğ, 2020;61-67).

Şekil 1. Artırılmış Gerçeklik, (Demirer ve Erbaş, 2015).

Teknolojinin gelişmesi ile kullanılan mobil cihaz kullanımı, müze ziyaretlerinde de telefonlara indirilebilen uygulamalar, sesli rehberler vb. ile daha geniş kitlelere ulaşılabilirliğinin yanı sıra sanal ve artırılmış gerçeklik ulaşılabilirliği arttırmaktadır (Bayrak Uluğ, 2020;61-67).

Şekil 2. Artırılmış Gerçeklik, (Okulmuş ve Okulmuş, 2024)

Müzeler araştırmalara katkı sağlamasını artırılmış gerçeklik uygulaması ile sanal vitrin (virtual showcase), dijital hikâye anlatıcılığı (digital storytelling), artırılmış tablolar (augmented paintings) gibi kullanımları olduğu belirtilmektedir. Kullanım alanları olarak ise, müze rehberleri, kültürel mirasa katkı olarak yeniden oluşturulması ile dijital sanatları kapsamaktadır. Arkeolojik alanlar, doğa tarihi koleksiyonlarından, bilim merkezlerinde, sualtı arkeoloji gibi alanlarda eksik parçaların tamamlanarak günümüzde bütününe uygulama kullanılarak durağan sergilemenin dışında hareketlilik katabileceği belirtilmiştir (Bayrak Uluğ, 2020;61-67). Bu sayede ziyaretçi katılımını teşvik edilerek eserleri daha iyi kavramayı da deneyimlenebilmektedir.

Artırılmış gerçeklik, mobil cihazların konum bilgileri ile kameranın açılarak ortamın algılanmasını ve kullanılması istenen içeriğin ortama entegre edilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Uygulama gerçeklik hissini değiştirmeden istenilen içeriği daha iyi anlamlandırılabilir (Okulmuş ve Okulmuş, 2024;3-5).

Artırılmış gerçeklik, reklam ve pazarlama, mühendislik, eğitim, askeri, sağlık, kültür ve turizm gibi farklı alanlarda kullanıldığı belirtilmiştir. Bu teknoloji gerçekli algısını değiştirmeden etkileşimi destekleyici nitelikte olarak, dijital ortamdaki bilgileri çevreyle olan etkileşim ile bir araya getirerek algı düzeyini arttıran bir yenilik olduğu düşünülmektedir (Okulmuş ve Okulmuş, 2024;3-5). Artırılmış gerçeklik uygulamasında kullanılabilen akıllı cihazlarda, hayal gücünün sınırlarını zorlayarak gerçek ortamda olmayan bilgi ve içerikler eklenerek yeni bir deneyim sunmaktadır (Çobanoğlu, 2021; 24, Aktaş, 2022:3).

Artırılmış Gerçeklik uygulamasını, Görüntü tabanlı ve konum tabanlı olarak iki gruba ayrılmaktadır.

Görüntü Tabanlı Artırılmış Gerçeklik, resim, ses, video gibi öğelerin, gerçek ortamda oluşturulmuş yazılım ile mobil cihazların kameraların görüntüleme sistemleri kullanılarak gözlemlenebilen bir grubudur. İşaretçi tabanlı olan artırılmış gerçeklik ile gerçek ortama aktarılan öğelerin bir arada bulundurulmasını sağlayan uygulama, cep telefonu, bilgisayar gibi teknolojik aletler ile 3 boyutlu ortama aktarılmaktadır. İşaretçi tabanlı artırılmış gerçeklik uygulaması, kameranın yazılımın istenen bilgi veya görüntünün erişimine izin vermesi nedeniyle en temel biçimi olarak belirtilmiştir. Bu uygulama bir web sitesinin URL'sini ile erişim sağlayacağı şekilde yerleştirilebilir, barkod içeren bir materyaller ile dijital bilgilere ulaşılabilir olması, gerçek dünyadaki nesnelere web üzerinden tıklanabilmesini sağlamıştır (Çobanoğlu, 2021; 21-29).

Konum Tabanlı Artırılmış Gerçeklik, kablosuz veya konumlandırılmış bir ağ sistemi üzerinden kullanıcının bulunduğu konumu tanımlayarak mobil cihazlar ile kullanılmaktadır. Teknolojik cihazlar ve yazılım ile oluşturulan bilgilerin gerçek ve sanal üst üste bindirilerek işlevini gerçekleştirmektedir. Kullanıcı dijital ortamda gezinirken gerçek ortamda bulunuyormuş hissi ile ortamı daha kolay algılayabilir ve keşfedebilir. Ayrıca cihaz yardımı ile bulunduğu ortamdan çıkarak farklı bir alanda üç boyutlu olarak hareket ederek uzaklaşabilir ve yaklaşabilmektedir (Çobanoğlu, 2021; 21-29).

Artırılmış gerçeklik, gerçek dünya üzerine yerleştirilen sanal nesnelere bir arada etkileşime geçmesi ile yeni bir teknoloji olarak tanımlanmaktadır. Gerçek dünya ile bir araya gelerek uygulanan sanal gerçeklik tamamlayıcı özelliğe sahiptir. İnternet ve mobil cihazların hızla gelişmesi, giyilebilir teknolojiye etkileyerek, artırılmış gerçeklik uygulamasının gelişimini de beraberinde getirmiştir. Birçok alanda uygulanabilir olması, eğitimden sosyal amaçlara kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Uygulama kullanım alanının sınırsızlığının yanında birçok alanda da simülasyon gibi kullanılarak öğrenmeyi ve anlamayı kolaylaştırmaktadır (Seçkin Kapucu ve Yıldırım, 2019:27-29, Çetinkaya ve Akçay, 2013:983-984).

AR uygulamasının içeriği, QR kodların web kamerasından okutularak istenen görüntüye izin vererek erişim sağlanabilmekte veya başa takılan gözün önüne denk gelen dijital gözlüklerde görüntüleri, birlikte ve gerçek zamanda bir arada olmasıdır. Bir diğeri ise akıllı cihazlara yüklenebilen uygulama ile cihaz kameraları ile gerçek ortamla dijital ortamın birleşmiş hali görülmektedir (Bingöl, 2018: 44-48).

Artırılmış gerçeklik teknolojisi mobil cihazlarla kullanımı, zaman ve mekândan bağımsız internet ağları ile başkaları ile iletişim kurulmasını da sağlayabilen, tablet, telefon gibi cihazlarda kullanılmak üzere programlanabilen uygulamalardır. Artırılmış gerçeklik teknolojisi Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ve NASA'da ilk resmi olarak kullanımından sonra yaygınlaşarak geniş kitlelere ulaşılmıştır. Artırılmış gerçeklik gerçek dünyanın etkilenmesine neden olmadan sanal nesnelere etkileşime girdiği uygulamadır (Demirer ve Erbaş, 2015:804, İçten ve Bal, 2017: 403).

3. KİLİM SERGİLEMEDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLIK UYGULAMASI

Atatürk Redif ve Etnografya Müzesi deposunda yer alan bir grup kilim dokuma, sergileme alanlarının yetersizliği ve araştırmacıların depodaki eserlere erişiminde yaşanan kısıtlamalara çözüm olarak artırılmış gerçeklik (AR) uygulamasıyla dijital ortama aktarılmıştır. Bu uygulamanın amacı, depoda bulunan kilimlerin ziyarete açılmasını sağlamak ve aynı zamanda dijital ortamda kayıt altına alınarak korunmasına imkân tanımaktır.

Çalışma kapsamında Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü Serkan Gedük ile görüşülmüş ve seçilen dokumalar fotoğflanarak AR uygulamasına eklenmiştir. Uygulama sayesinde eserler, telefon ve tabletler aracılığıyla bulunduğumuz ortamda sanal olarak görüntülenebilmekte ve müzenin web sayfası üzerinden kolayca ziyaret edilebilmektedir (Karakullukçuoğlu ve Genç, 2024: 50).

Şekil 3. AR Uygulamasında Açılan Ekran Görüntüsü (Karakullukçuoğlu, 2024).

Şekil 4. AR Uygulamasının Dokumaların Görüntü Sayfası (Karakullukçuoğlu, 2024).

AR uygulamasında müze deposunda kayıtlı bulunan **368, 440, 609, 611, 688, 694, 727, 832, 992 ve 1014** envanter numaralı dokumalar çalışılmıştır (Karakullukçuoğlu, 2024: 72). Ayrıca, uygulama üzerinden dokumaların türü, kullanılan teknik, malzeme, ölçüleri, ait oldukları dönem ve müzeye geliş şekilleri gibi envanter bilgilerine de erişim sağlanmaktadır.

Şekil 5. AR Uygulamasında Dokuma Envanter Bilgileri (Karakullukçuoğlu, 2024).

Şekil 6. AR Uygulamasında Kamera ile Açılan Ekran (Karakullukçuoğlu, 2024).

4. SONUÇ

Atatürk Redif ve Etnografya Müzesi deposunda bulunan kilim dokumaların artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi ile dijital ortama aktarılması, müzecilik alanında dijital dönüşümün önemli bir örneğini sunmaktadır. Bu uygulama; sergileme alanı yetersizliklerinin aşılmasına, eserlerin görünürlüğünün artmasına ve araştırmacılar için erişim kolaylığı sağlanmasına katkıda bulunmuştur. Benzer yöntemlerin diğer müze depolarına da uygulanması, kültürel mirasa katkı sağlayarak daha geniş kitlelere ulaştırılması açısından büyük önem taşımaktadır.

AR tabanlı müze uygulamaları, doğru bilgi ve çıkarımların elde edilmesini kolaylaştırarak öğrenme çevresine yenilikler getirmekte; bilgilerin daha iyi anlaşılması, yorumlanması ve farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.

Bu çalışmada, Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi deposunda bulunan kilim dokumaların artırılmış gerçeklik uygulaması ile dijital ortama aktarılması ele alınmıştır. Elde edilen bulgular, AR teknolojisinin hem ziyaretçiler hem de araştırmacılar için erişilebilirliği artırarak müze koleksiyonlarının görünürlüğünü önemli ölçüde geliştirdiğini göstermektedir. Geleneksel sergileme yöntemlerinin sınırlılıkları dikkate alındığında, AR uygulamaları depolarda saklanan eserlerin dijital sergilenmesini mümkün kılarak kültürel mirasın korunmasına ve belgelenmesine önemli katkılar sunmaktadır.

Mobil cihazlar aracılığıyla erişilebilen bu dijital uygulamalar, mekândan bağımsız olarak ziyaretçilere etkileşimli bir deneyim yaşatmakta ve eserlerin detaylı envanter bilgilerine ulaşmayı sağlamaktadır. Bu durum yalnızca ziyaretçi deneyimini zenginleştirmekle kalmamakta, aynı zamanda araştırmacıların eserler üzerinde çalışma imkânlarını da artırmaktadır.

Artırılmış gerçeklik teknolojisi; etnografik ve tekstil eserlerin sergilenmesinde yenilikçi bir yöntem olarak öne çıkmakta, kültürel mirasın korunması ve erişilebilirliği açısından etkili bir çözüm olabilir. Sanal sergiler, dijital hikâye anlatıcılığı ve artırılmış tablolar gibi teknolojilerin müzelerde daha yaygın kullanımı, kültürel mirasın korunması, belgelenmesi ve tanıtılması açısından önemli fırsatlar elde edilebilecektir.

KAYNAKÇA

- Aktaş, O. ve Barak B. (2022). Türkiye’de Yapılmış Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Araştırmaların İncelenmesi. Öner Uslu (Ed.), *EJERCongress 2022 Tam Metin Bildiri Kitabı* (s. 1235-1253). Anı Yayıncılık.
- Bayrak Uluğ A. (2020). Müze Sergilerinde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. (615706), SB Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi.
- Bingöl, B. (2018). Yeni Bir Yaşam Biçimi: Artırılmış Gerçeklik (Ag), *Etkileşim Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi*, 1(1), 44-55.
- Bulduk B. (2018). Müze Kavramı ve Modern Örnekleri, *Journal İksad*, 9, 162-169.
- Buyurgan, S. ve Şener, D. (2023). Müzelerde Çağdaş Sergileme Yöntemleri: Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Örneği. *Uluslararası Müze Eğitimi Dergisi*, 31-53.
- Çetinkaya H. ve Akçay M. (2013). *Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri*, XV. Akademik Bilişim, Akdeniz Üniversitesi.
- Çobanoğlu Ö. (2021). Artırılmış Gerçeklik ile Üç Boyutlu Hareketli Sanal Afişlerin Oluşturulması ve Sergilenmesi, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. SB Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi.
- Demirer V. ve Erbaş Ç. (2015). Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının İncelenmesi ve Eğitimsel Açısından Değerlendirilmesi. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi*, 3(11), 802-813.
- Erbay, M. (2011). *Müzelerde Sergileme ve Sunum Tekniklerinin Planlanması*, Beta Yayınları.
- Erol İ. (2019). Müze Kavramının Günümüz Metro Müzeleri Kapsamında İncelenmesi ve Uygulama Örneklerinin Değerlendirilmesi, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. LE Enstitüsü, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi.
- Irmak E. (2013). Müzelerin Araştırma İşlevi ve Müzelerde Araştırma Faaliyetleri Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. SB Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi.
- İçten T. ve Bal G. (2017). Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların İçerik Analizi. *Bilişim Teknolojileri Dergisi*, 10 (4), 401-415.
- İcom.org (2025). <http://www.icom.org>.
- Karakullukçuoğlu E. (2024). Türkiye Etnografya Müzelerinde Kilimlerin Depolama, Sergileme Yöntemleri ve Artırılmış Gerçeklik Uygulaması, [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. GS Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi.
- Karakullukçuoğlu E. ve Genç M. (2024). Bolu Müzesi Örneğinde Kilimlerde Depolama ve Sergileme Yöntemleri, *Art-e Dergi*, 32, 1126-1141.
- Karakullukçuoğlu E. ve Genç M. (2024). Müzelerde Dokümanların Sergileme Yöntemleri (Atatürk Redif ve Etnografya Müzesi). Suna Çetin Yeter (Ed.), *Güzel Sanatlarda Yeni Vizyonlar Kavramlar- Kuramlar – Uygulamalar* (s. 42-56). Duvar Yayınları.
- Okulmuş N. ve Okulmuş E. (2024). Three-Dimensional Visualization of Historical Buildings with Augmented Reality Technology: The Example of Altintepe Temple, *Journal of Studies in Advanced Technologies (İleri Teknolojilerde Çalışmalar Dergisi)*, 1(2), 1-12.
- Seçkin Kapucu S. ve Yıldırım İ. (2019). Türkiye’de Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Üzerine Eğitimde Yapılan Çalışmalara İlişkin Metodolojik Bir İnceleme, *Akademik Bakış Dergisi*, 73, 37-57.
- Taşkıran, A., Gümüsoğlu, E., Bozkurt, A. (2015). Artırılmış Gerçeklik Uygulamasının Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılması, *Akademik Bilişim*, 462-467.